

Cadeia de custódia na Antropologia Forense

Dr. alexandre **CASTRO**

perito medico legista PCDF – seção de antropologia forense (SAF)
cirurgião dentista
especialista, mestre e doutorando em CTBMF
especialista em odontologia legal
pós-graduação em antropologia forense e medicina legal

CLIQUE AQUI
PARA SABER MAIS!

https://jornalggn.com.br/justica/a-s-duvidas-sobre-o-crime-de-vigario-geral/?utm_source=chatgpt.com

Cavalos corredores - Vigário Geral

- Provas coletadas (fita de confissão) foram rejeitadas por questões formais;
- Falha na documentação legal da cadeia de custódia, tornando a prova não admissível;
- Resultado: absolvições por ausência de provas, mesmo com indícios fortes.

PMs são acusados de nova chacina

Um dia depois do assassinato de quatro PMs em Vitória Geriz, o maior boteleiro do bairro teve suas declarações aceitas. O processo — que inclui testemunhas, inclusive cinco ex-policiais — tem prazo de 21 dias — prazo que o juiz, o juiz de Direito Adilson, decidiu não prorrogar. O assassinato de quatro PMs em Vitória Geriz, o maior boteleiro do bairro, ocorreu em 2014. O processo foi arquivado por falta de provas. O juiz de Direito Adilson, o juiz de Direito Adilson, decidiu não prorrogar o prazo de 21 dias para a defesa apresentar as provas. O processo foi arquivado por falta de provas.

...ncia prende cinco PMs
armas e capuzes iguais aos d

Caso Nardoni

- Tesoura foi contestada pela defesa
- Tesoura aceita como prova (cadeia de custódia)

**CLIQUE AQUI
PARA SABER MAIS!**

https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/jornal-nacional/reportagens-e-entrevistas/noticia/caso-isabella-nardoni.ghtml?utm_source=chatgpt.com

Fluxo Simplificado – Atendimento de Ocorrência com Remanescentes Ósseos

Cadeia de custódia em Antropologia Forense

- Coleta de dados para reconstrução e interpretação dos eventos.
- Encaminhamento dos vestígios para exames especializados.
- Apoio à identificação humana e ao esclarecimento da causa da morte.
- Preservar a **inviolabilidade e idoneidade dos vestígios antropológicos**.

Importância da Observância Normativa

Portaria SENASP/MJ
nº 82/2014 –
Diretrizes sobre
cadeia de custódia e
acondicionamento
de vestígios

Lei nº 13.964/2019
(Pacote Anticrime) –
Inclui artigos
**158-A a F
no CPP**

ISO 21043-1:2018 –
Define cadeia de
custódia como
**registro
cronológico do
manuseio e
armazenamento**

ISO 22095:2020 –
Descreve a cadeia
de custódia como
processos de
entrada, saída e
controle de
materiais e
informações

Incluir normas, protocolos, resoluções e POPs institucionais vigentes (municipais, estaduais ou federais)

reconhecimento

1

isolamento

2

fixação

3

coleta

4

acondicionamento

5

Etapas da cadeia de Custódia

descarte

10

9

armazenamento

8

processamento

7

recebimento

6

transporte

Importância do Reconhecimento Inicial

- **Vestígios ósseos humanos:** é essencial para garantir isolamento, fixação e coleta adequada.
- **Fragmentos ósseos, carbonizados ou subadultos:** risco de identificação equivocada.
- **Ambientes abertos:** dispersão por ação de fauna.
- **Vestes, pertences, projéteis, insetos, solo e vegetação.**

Isolamento da Cena

- Preservar os vestígios com o mínimo de contaminação e perturbação.
- **Barreiras físicas:** cones, cordas, fitas zebradas.
- **Limites naturais:** muros, portas, portões.
- **Monitoramento contínuo.**
- **Registrar e comunicar** movimentações de vítimas ou objetos.
- **Reajustar o perímetro** após varredura e descoberta de novos vestígios.
- Observar e anotar presença de **pessoas, veículos e fatores ambientais.**

Fixação – Documentação da Cena

- Registrar e preservar a posição original dos vestígios no local.
- **Fotografias:** com escala, em curta, média e longa distâncias; antes, durante e após o processamento.
- **Registros cardeais:** imagens nas quatro direções (N, S, L, O).
- **Marcadores e croquis** com posição, profundidade e distância entre vestígios.
- **GPS e ponto de referência** próximos aos restos mortais.
- **Grade de mapeamento** para organização espacial.

Fonte: vídeo I CEAF

Fonte: próprio autor

@alexgbcastro

@alexgbcastro

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL LEONIDIO RIBEIRO

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

Nome: Ossada
Procedência: via pública
Peso: _____

Nº Laudo: 15.322/ Nº Cert: 51/25 DP/PP: 173 Data (entrada): 13/04/25 Hora (entrada): 18:55

Pertences: SIM NÃO

Responsável pela remoção: Romildo Pedro
Responsável pela retirada do corpo da viatura: idem
Responsável pela necrópsia: _____

- **Tecnologias auxiliares:**
 - **Drones, escâneres 3D, estação total, SIG.**
- **Identificação e controle:**
 - Sistema de numeração e etiquetagem individual dos vestígios.
 - Etiqueta impermeável no corpo, com dados essenciais.
 - Inventário preliminar dos vestígios no local.
 - Registro de informações relevantes para o intervalo pós-morte.

Distrito Federal

Imagens. Encontrada ossada de mulher executada há dois anos pelo ex

Os restos mortais de Franciele da Silva Moreira, 22 anos, estavam enterrados em um local ermo na área rural de Brazlândia

Use o QR code para acesso à reportagem

CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS!

<https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2018/12/10/pai-e-filho-sao-presos-por-feminicidio-no-df-apos-morte-corpo-da-vitima-foi-escondido.ghtml>

Pai e filho são presos por feminicídio no DF; após morte, corpo da vítima foi escondido

Crime ocorreu em Brazlândia, em 2016. Segundo polícia, ex recusava fim do relacionamento.

018 11:21

METRÓPOLES

CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS!

<https://www.metropoles.com/distrito-federal/encontrada-ossada-de-mulher-executada-ha-dois-anos-por-ex-e-filho-dele>

Divulgação/PCDF

g1 DISTRITO FEDERAL

Homem apontado como assassino da ex, por não ter aceitado fim do relacionamento — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Coleta e Processamento – Etapas Cruciais

- Coletar vestígios sem perder informações: **procedência** (posição tridimensional) e **contexto** (associação e tempo).
- **Durante o exame pericial:**
 - Coleta pode ocorrer **simultaneamente ao processamento**.
 - **Tamisação** (peneiramento do solo) para localizar pequenos vestígios (ex.: hioide, falanges, ossículos, fetos, dentes).

- **Prioridades na coleta:**
 - Vestígios **transitórios, frágeis ou facilmente perdidos**.
 - Cada elemento corporal (fragmentado ou espostejado) deve ser tratado como **único**.
 - Em **covas múltiplas**, evitar associações precipitadas; reforçar a fixação.
- **Vestígios associados:**
- **Solo, sangue, vegetação, insetos, etc.**
- Armazenar, transportar e **registrar com FAV específica**, vinculada à do cadáver.
- **Importante:** Documentar **procedência e contexto** dos vestígios.

Acondicionamento Cuidados Essenciais

- **Recipientes adequados** para proteger os vestígios.
- **Evitar manuseio excessivo** e embalar separadamente, se possível.
- **FAV individualizada**, que acompanha o vestígio até o descarte.
- Etiqueta com: **dados do perito**, data, local, descrição, nº do vestígio e lacres.
- **Corpos não esqueletizados**: saco mortuário impermeável, lacrado pelo perito.
- **Ossos/vestígios frágeis**: papel + recipiente lacrado; usar **plástico bolha** se necessário.
- **Vestígios sobre corpo/roupas**: acondicionar e registrar como associados, com **FAV própria**.

Fonte: vídeo I CEFAP

Transporte – Procedimentos Essenciais

- **Remoção do cadáver:** só após a perícia e com autorização do perito.
- **Sem presença do perito:** fotografar os vestígios no veículo após acomodação.
- **Veículos adequados:** com compartimentos individuais e **refrigeração**.
- **Ossos frágeis/carbonizados:** usar **amortecimento** e registrar na FAV.
- **Responsável pelo transporte:** deve **assinar a FAV** e conferir embalagens.
- **Não conformidades:** devem ser relatadas e registradas pelo perito na FAV.

Recebimento no IML – Procedimentos Internos

- **Supervisão do descarregamento:** servidor designado.
- Conferir e **registrar recebimento na FAV, com hora e não conformidades.**
- **Cadáver e vestígios lacrados, rotulados e com FAVs .**
- Atribuir **número de controle** com referência ao caso e FAV.
- Registrar em sistema ou livro com.
- **Encerramento da etapa:** com o protocolo no sistema interno do IML.

Fixação e Processamento no IML

- Inclui: **análise laboratorial**, fixação, limpeza, exame antropológico e coleta de amostras.
- Antes da abertura, realizar exames de imagem (ex.: **raio-X, tomografia**).
- **Fotografar os vestígios recebidos**, conferindo **lacres e FAV**.
- Seguir protocolo da AF para limpeza/maceração.

Fotos mínimas

- **Documentar**

1. Vestígios como recebidos
2. Vista geral anatômica com escala e protocolo
3. Elementos usados no perfil biológico (geral e close)
4. Vestígios associados (vestes, pertences etc.)

- **Descrever métodos e equipamentos** no laudo, com referências.

- **Após o exame: acondicionar, relacrar, fotografar e registrar o número do lacre no laudo.**

Liberação e Descarte

- Etapa Final

- **Vestígios associados:** encaminhados à **Central de Custódia** até destinação final.
- **Corpos e restos ósseos:**
 - **Identificados:** entrega a familiares ou funerária, com registro na **FAV**.
 - **Não identificados/reclamados:**
 - Armazenar pelo prazo legal.
 - **Inumação judicial** com documentação e localização controladas.
- **Entrega do corpo:**
 - Conferir documentação e pendências.
 - Preencher FAV com dados e assinatura de quem retira.
- **Não é permitida a doação** de corpos com suspeita de crime (Lei nº 8.501/1992, Art. 3º, §3º).

- Material coletado por familiares ou pela população.
- Material entregue no lugar errado.
- Material condicionado de forma incorreta.
- Outras conturbações de vestígios.
- Descrever de forma correta no laudo.

Retorno ao local

- Questões a serem esclarecidas
- Recuperação de remanescentes ósseos

Fonte: próprio autor

@alexgbcastro

Fonte: próprio autor

Preservação da Cadeia de Custódia em Antropologia Forense

Cuidados redobrados com a cadeia de custódia ao receber registros do desaparecido.

Imagens digitais:

Armazenar **originais** e **versões processadas** (ex.: realce de minúcias).

Arquivos físicos (fotos, radiografias):

Devem permanecer na **unidade/núcleo de custódia**.

Rastreamento:

Registrar movimentações de vestígios, documentos e laudos.

Preferência por sistema informatizado.

Destino final:

Imagens e laudos digitais devem ir para banco de arquivos do IML.

Armazenamento por tempo indeterminado ou descarte conforme a lei.

Sites e bibliografia consultada

- <https://abrafantropologiaforense.com.br/>
- <https://abrafantropologiaforense.com.br/diretrizes-em-antropologia-forense/>
- <https://zenodo.org/records/12753108>

- MACHADO, C.E.P.; DEITOS, A.R.; VELHO, J.A.; CUNHA, E. (orgs.). *Tratado de Antropologia Forense: Fundamentos e Metodologias Aplicadas à Prática Pericial*. 1. ed. Campinas: Millennium, 2022. 880 p. ISBN 978-85-7625-383-9
- DEITOS, A.R. et al. (coord., rev. e rel.). *Diretrizes e boas práticas em Antropologia Forense*. Campinas, SP: Millennium Editora, 2024.

CASTRO, A. G. B. de . (2025). Apostila - Palestra de Fundamentos em Antropologia Forense - Cadeia de custódia na Antropologia Forense.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15733971>

@alexgbcastro

<https://www.instagram.com/alexgbcastro?igsh=MnFuamd2c3N0cnVq>

Seus amigos podem fazer a leitura disso para seguir você.

@ALEXGBCASTRO

zenodo

CLIQUE AQUI
PARA SABER MAIS!

<https://zenodo.org/communities/medicinalegalunieuoro/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest>

